

TARBIYA DARSLARIDA KOMPETENSIYAVIY YONDASHUV ORQALI O'QUVCHILARNING KREATIV FIKRLASHINI RIVOJLANTIRISH YO'LLARI

Samiyeva Dilbar Shukrullayevna
Navoiy Davlat Universiteti doktranti(PhD)
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18628194>

Annotatsiya. This article discusses the competency-based approach, creativity, the use of interactive methods in teaching education, and the use of modern technologies in the educational process.

Kalit soʻzlar: taʼlim, tarbiya, kompetensiyaa, kreativlik, ijodkorlik, didaktik oʻyinlar.

Abstract. В данной статье рассматриваются компетентностный подход, креативность, использование интерактивных методов в педагогике, а также применение современных технологий в образовательном процессе.

Keywords: education, upbringing, competence, creativity, didactic games.

Bugun jahonda yuz berayotgan jadal suratdagi ilmiy texnologik oʻzgarishlarni harakatga keltiruvchi kuch - kreativlikdir. Atrofqa qarasangiz, har tomonda inson ijodkorligining beqiyos va hayratlanarli namunalariga duch kelasiz: elektron xizmatlar, virtual reallik, toʻrtburchak tarvuzlar, tuproqsiz hosil olish. bularning barchasi inson tasavvuri, tafakkuri mahsuli. Bugun biz uchun odatiy tuyulgan kitob, musiqa, bino, samolyot, hatto lampalar ham qachonlardir orzu va tasavvurda boʻlgan, keyinchalik aql idrok samarasi oʻlaroq yaratilgan.

Bugun kunda koʻplab oʻqituvchilar tomonidan interfaol metodlar, innovasion pedagogik va axborot texnologiyalar dars jarayonlarida bevosita qoʻllanmoqda. Bu orqali oʻqituvchi dars jarayonida kamroq energiya sarflab, koʻproq ma'lumot berish orqali samaradorlikka erishadi hamda oʻquvchilar koʻzlari bilan koʻrishlari orqali ma'lumotlarni uzoq vaqt davomida xotiralarida saqlab qoladilar.[1]

Taʼlimdagi kompetensiyaga asoslangan yondashuv taʼlimning maʼlum bir bosqichida oʻquvchilar erishgan taʼlim darajasini tahlil qilish orqali taʼlim qobiliyatlarini baholashni oʻz ichiga oladi. Zamonaviy taʼlimdagi kompetensiyaga asoslangan yondashuv – olingan bilimlarni qoʻllash qobiliyatiga eʼtiborni qaratish usuli. Taʼlimning maqsadlari maktab oʻquvchilarining yangi imkoniyatlarini aks ettiradigan, ularning shaxsiy oʻsishini aks ettiradigan maxsus soʻzlar bilan tavsiflanadi. Shakllangan asosiy vakolatlar taʼlimning "yakuniy natijalari" sifatida qaraladi. Lotin tilidan tarjima qilishda "kompetensiya" insonning maʼlum bir tajribaga, bilimga ega boʻlgan qator masalalarini anglatadi.

Kreativlik - shaxsni rivojlantiruvchi kategoriya sifatida inson maʼnaviyatining ajralmas qismi boʻlib, shaxsni oʻz-oʻzini rivojlantirish omili, shaxsiy jonbozlikning asosi, shaxs ega boʻlgan bilimlarning koʻp qirrali ekanligida emas, balki yangi gʻoyalarga intilishda va oʻrnatilgan stereotiplarni yangilik yaratish jarayonini isloh qilish va oʻzgartirishda, hayotiy muammolarni yechish jarayonida kutilmagan va noodatiy qarorlar chiqarishda namoyon boʻladi. Kreativlik bevosita innovatsiyalar bilan bogʻliq jarayondir. Negaki oʻqituvchining kreativlik faoliyat yuritishi uchun, u albatta oʻzining sohasidagi eng soʻnggi yangiliklardan, shu bilan bir

qatorda butun jamiyatdagi voqea va hodisalardan boxabar bo'lishi, innovatsion yangiliklarni o'z faoliyatida o'rinli foydalana olishi lozim

Bolani ijodkor shaxsga aylantirish pedagogik jarayon texnologiyasiga bog'liq. Axborot reproduktiv o'quv jarayonida muammo-ijodiy va ijodiy o'zgarishlar. Fikrlash rivojlanish jarayonlarini faollashtirish va tezlashtirish bo'yicha moslashtirilgan "Tezyutsion davolash muolajasi" pedagogika sohasida keng tarqaldi.[2]

O'zbekiston Respublikasining ta'lim sohasini isloh qilishdagi sa'y harakatlaridan biri – bu pedagoglarning zamon talablariga xamnafas tarzda faoliyat yuritishlari, har tomonlama rivojlangan komil shaxsni tarbiyalashga doir chuqur bilim, ko'nikma, malaka va madaniyatga ega bo'lishlari ayniqsa boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarini yanada faolroq, ma'sulyatliroq bo'lish talab etilmoqda. Bu esa o'z-o'zidan, boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarini kreativ faoliyatini rivojlantirishda ualuksiz malaka oshirishlarni tashkil etishlar kiradi.[3]

Ta'limning asosiy roli o'quvchilarni jamiyatda muvaffaqiyatga erishishlari uchun zarur bo'lgan kompetensiyalar bilan ta'minlashdan iborat. Lukas va Spenserning fikricha: "Kreativ fikrlash bugungi yoshlarning rivojlanishlari uchun kerakli kompetensiya hisoblanadi [4]. Bu ularga globallashuv sharoitida jadallik bilan o'zgarib borayotgan, savodxonlik va raqamlash ilgari surilgan hamda "21-asr" ko'nikmalariga ega moslashuvchan ishchilarni talab qiladigan dunyoga moslashishga yordam beradi. Kreativ fikrlashni o'rgatish bugungi kun o'quvchilari va yoshlariga dolzarb muammolarni yechish uchun yangi texnologiyalardan foydalangan holda hali yaratib ulgurilmagan sektorlarda yoki vazifalarda ishlash, shu bilan birga mashinalar bajara olmaydigan ishlarni osonlikcha amalga oshira olish hamda murakkab mahalliy va global muammolarning yechimini topish qobiliyatlarini rivojlantirishga imkon beradi [5]

Tarbiya fani o'quvchilarda faol fuqarolik pozitsiyasini rivojlantirish, ularning har tomonlama ijtimoiylashuviga ko'maklashish, samarali hamkorlik qilish, vaqtini mazmunli tashkil etish, milliy, ma'naviy va umuminsoniy qadriyatlarini hurmat qilish, o'zlarining intellektual va kreativ salohiyatini ro'yobga chiqarishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, yoshlar o'rtasida uchrayotgan salbiy holatlarning asl sabablarini aniqlash va oldini olish, huquqbuzarlik va jinoyatchilikni keskin kamaytirishga qaratilgan quyidagi profilaktik ishlar natijadorligini oshirishga zamin yaratadi: o'quvchilarda milliy qadriyatlar, moddiy va ma'naviy merosni asrab avaylashga qaratilgan insonparvarlik tuyg'usini tarkib toptirish; davlat ta'lim standartlari talablari asosida o'quvchilar tomonidan bilim va hayotiy kunikmalarning to'liq o'zlashtirilishiga erishish; o'quvchilarda mustaqil va erkin fikrlashni hamda ularning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish; yangi avlod o'quv metodik majmualarini yaratish va amaliyotga joriy etish; umumta'lim fanlarining o'qitish metodologiyasini takomillashtirish asosida ta'lim-tarbiya samaradorligini oshiradi.

Tarbiya fanining metodologik asoslarini ta'lim-tarbiyaga oid me'yoriy hujjatlar, tarbiya asoslari va manbalari, tarbiya qonuniyatlari, metodlari va texnologiyalari tashkil etadi. Ta'limni texnologiyalashtirish-ta'lim jarayonida texnologiyalarni qo'llash asosida o'qitishdan ko'zlangan maqsadga erishishning muhim yo'nalishlari hamda eng maqbul yo'llari mutanosibligida qo'llanuvchi samarali texnik vositalar uzviylikida aniq g'oya va konsepsiyalar majmuiga bog'liq bo'lgan pedagogik jarayondir. Tarbiya fanini o'qitishda ta'limga texnologiyalarni joriy etish, o'qitishning sifat-samaradorligini ta'minlash, qisqa vaqt ichida ko'proq ma'lumot yetkazish, o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi axborot almashinuvini tezlashtirish va amaliy faoliyatning samaradorligini ta'minlash imkoniyatini beradi. Zamonaviy ta'limni tashkil etishga qo'yiladigan muhim talablardan biri qisqa vaqt ichida yuksak natijalarga erishishdir. Bunda o'quvchilarga

muayyan bilimlarni yetkazib berish, ular faoliyatini nazorat qilish va egallangan bilim, ko'nikma, malakalarni baholashga alohida e'tibor beriladi. Fanni o'qitishda o'qituvchi-pedagogning mahoratini oshirishning o'ziga xos xususiyatlari mamlakatimiz va xorijiy mamlakatlarda chop etilayotgan pedagogik texnologiyalar va uzluksiz tarzda kuzatib borishdan iborat. Ta'lim tizimining moddiy-texnik bazasini boyitish va zamonaviy texnologiyalar bilan ta'minlashni davrning o'zi taqozo etmoqda.

Tarbiya fanini o'qitishda didaktik o'yinlardan foydalanish ta'lim jarayonida o'quvchilarni o'qitish, tarbiyalash va kamol toptirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Didaktika-ta'lim nazariyasi hisoblanadi. Didaktik o'yinlar esa o'quvchilarning ijodiy ish faoliyatini kuchaytiradi, ixtiyoriy diqqatini jamlashga yordam beradi, shuningdek xotirani takomillashtiradi. Didaktik o'yin jarayonida o'quvchilar o'zlari sezmaganda juda ko'p harakatlarni, mashqlarni bajaradilar, turli masalalarni yechadilar. Didaktik o'yinning tarbiyaviy maqsadi-mustaqillik irodani tarbiyalash, muayyan yondashuvlar, nuqtai-nazarlar, ma'naviy estetik va dunyoqarashni shakllantirishdagi hamkorlikni jamoaga kirib keta olishni, kommunikativlikni tarbiyalashga qaratilgan bo'ladi. O'yinli texnologiyalar turli shaklda bo'lsada, ularning barchasi o'z mazmuniga ko'ra yagona maqsad sari yo'naltirilgan, ya'ni ular o'quvchilarning nazariy bilimlarini chuqurlashtirish, kengaytirish, egallangan nazariy bilimlardan amaliyotda mustaqil va samarali foydalana olish ko'nikmalarini hosil qilish, ularni ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlarni uyushtirishga tayyorlash, ijtimoiy faollikni shakllantirish, yetuk axloqiy sifatlarni tarkib toptirish, teran va sog'lom fikr, keng dunyoqarash egasi bo'lgan komil inson shaxsini kamol toptirishdan iborat vazifani hal etadi. O'qituvchi-pedagog avval o'quvchilarni individual, so'ngra guruhli o'yinlarga tayyorlashi va uni o'tkazishi o'yin muvaffaqiyatli chiqqandan so'ng esa, ularni ommaviy o'yinlarga tayyorlashi lozim. Chunki, o'quvchi didaktik o'yin mashg'ulotlarida faol ishtirok etishlari uchun zaruriy bilim, ko'nikma va malakalarga ega bo'lishlari, guruh jamoasi o'rtasida hamkorlik hamda o'zaro yordam vujudga kelishi lozim

Davlatimiz tomonidan ta'lim sohasiga o'quvchilarning intellektual salohiyati, mustaqil va ijodiy fikrlash qobiliyatlari tafakkurini rivojlantirish, egallangan bilimlarini amaliyotda qo'llay olishlari, amaliy ko'nikma va malakalarini hosil etishga katta e'tibor berilmoqda. Ushbu vazifani amalga oshirish uchun o'quv-tarbiya jarayonining barcha imkoniyatlari, pedagogik texnologiya va axborot texnologiyalari didaktik vosita va usullaridan samarali foydalanish zarurati davlat ta'lim siyosatida muhim o'rin tutadi. Umumta'lim maktablari ta'lim tizimidagi didaktik o'yinlar yangi o'quv materialini o'zlashtirishga, mustahkamlashga, o'quvchining ijodiy qobiliyatini rivojlantiruvchi umummilliy ko'nikmalarini shakllantiruvchi masalalar majmuini yechishga qaratiladi.

Zamonaviy texnologiyalarni o'quv jarayoniga qo'llash ta'limning samaradorligini oshiradi. Onlayn platformalar, interaktiv darsliklar, simulyatsiyalar va boshqa raqamli vositalar o'quvchilarni faol ishtirok etishga undaydi. Bu texnologiyalar yordamida o'quvchilar ko'proq amaliy tajriba orttiradilar, turli xil muammolarni hal qilish ko'nikmalarini rivojlantiradilar, bu esa ma'naviy barkamollik va axloqiy ongini shakllantirishda muhim ahamiyatga ega. O'quvchilarni ma'naviy jihatdan yetuk shaxslar sifatida tarbiyalash: «Tarbiya» fani o'quvchilarda axloqiy qadriyatlarni, odamlar o'rtasida hurmatni va adolatni qadrlashni o'rgatadi. Bu ma'naviy tarbiya, o'quvchilarni ijtimoiy hayotda to'g'ri va mas'uliyatli qarorlar qabul qilishga tayyorlaydi. Yuksak axloqiy fazilatlar o'quvchilarda jamiyatga foydali, hurmatli va mas'uliyatli shaxslar bo'lishni targ'ib qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Rixsiboyev Oybek Alisherovich. Ta’lim jarayonida axborot kommunikatsiyon texnologiyalarning o’rni. Science and innovation international scientific journal volume 1 issue 8. uif-2022: 8.2 | issn: 2181-3337. 1414 bet
2. Nuraliyeva N. B. BOSHLANG’ICH TA’LIMDA TRIZ-TEXNIKASINI QO’LLANISHI | JOURNAL OF NEW CENTURY INNOVATIONS .Home / 2.Archives / 3.Vol. 7 No. 4 (2022): Journal of new century innovations | Volume-7 |79-80-betlar.
3. N.B. Nuraliyeva, Developing the Professional Activity of Primary Education Teachers. International Journal of Social Science Research and Review. Volume 5, Issue 5, May, 2022, Pages: 259-264
4. Lucas, B. and E. Spencer (2017), Teaching Creative Thinking: Developing Learners Who Generate Ideas and Can Think Critically., Crown House Publishing, <https://bookshop.canterbury.ac.uk/Teaching-Creative-Thinking-> Sternberg, R. (2006), “The nature of creativity”, Creativity Research Journal, Vol. 18/1, pp. 87-98.
5. Muxtarova, L. A. (2018). Развитие и формирование критического мышления у школьников начальных классах. Гуманитарный трактат. (24), 13-14.
6. Umarova Tarbiya fanini o’qitishda didaktik o’yinlardan foydalanish metodikasi